

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOYIY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Раҳимжон Ҳасанов,
катта ўқитувчи,
Тошкент амалий фанлар университети

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ

For citation: Rakhimjon Khasanov. NATIONAL EDUCATION AND SPIRITUALITY OF YOUTH IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.114-118

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12260389>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола глобаллашув жараёнида миллий тарбиянинг негизи – ёшлар тарбияси, унинг маънавий эҳтиёжларига дахлдор бўлган омилларини ўрганишдан иборат бўлиб, ушбу муаммо ҳозирда ҳам жамиятимизда олиб борилаётган Янги Ўзбекистон ислохотларида энг муҳим масалалардан бири сифатида намоён бўлмоқда. Шунингдек, мақолада Янги Ўзбекистон шароитидаги сиёсий, иқтисодий, маънавий, руҳий ўзгаришлар ёшларда оила ва оилавий муносабатларга нисбатан яхши ижобий муносабатларни шаклланиши учун зарур имкониятларни яратаётганлиги илмий асосланган.

Калит сўзлар: маънавият, ёшлар, тарбия, мерос, кадрият, тарих, миллий ғоя, демократия.

Раҳимжон Ҳасанов,
Старший преподаватель,
Ташкентский университет прикладных наук

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДУХОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья заключается в изучении основы национального образования в процессе глобализации – воспитания молодежи, факторов, связанных с ее духовными потребностями, и эта проблема по-прежнему проявляется как один из важнейших вопросов в реформах нового Узбекистана, которые проводятся в нашем обществе. Также в статье научно обосновано, что политические, экономические, духовно-духовные изменения в условиях Нового Узбекистана создают необходимые возможности для формирования лучших и позитивных отношений с семьей и семейных отношений среди молодежи.

Ключевые слова: духовность, молодежь, воспитание, наследие, ценность, история, национальная идея, демократия.

Rakhimjon Khasanov,
Senior Lecturer,
Tashkent University of Applied Sciences

NATIONAL EDUCATION AND SPIRITUALITY OF YOUTH IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

ABSTRACT

This article is about studying the foundations of national education in the process of globalization – the upbringing of youth, factors related to their spiritual needs, and this problem continues to manifest itself as one of the most important issues in the reforms of the new Uzbekistan, which are being carried out in our society. The article also scientifically substantiates that political, economic, spiritual and spiritual changes in the conditions of New Uzbekistan create the necessary opportunities for the formation of better and positive relationships with family and family relationships among young people.

Index Terms: spirituality, youth, upbringing, heritage, value, history, national idea, democracy.

Долзарблиги:

Бугунги кунда сиёсий, иқтисодий, маънавий, руҳий ўзгаришлар ёшларда оила ва оилавий муносабатларга нисбатан яхши ижобий муносабатлар шаклланиш учун зарур имкониятларни яратди. Шу сабабли оила нафақат аҳоли сонини тўлдириш вазифасини бажарибгина қолмай, шахснинг ўз-ўзини намоён этувчи, ижтимоий аҳамиятга молик фазилат ва хислатларни эгаллаш учун, ижтимоий маданиятни шакллантириш учун қулай муҳит ҳисобланади.

Жамият ҳаёт кўринишининг универсал шакли бўлса, оила унинг ячейкаси дир. Оила умумий, махсус ва ижтимоий қонунларга мувофиқ ривожланади, шу билан бирга у жамиятнинг барча қарама қаршиликларини ўзида акс эттирувчи, айни чоғда ўз ички зиддиятлари, табиий ички тараққиёт манбаларига ҳам эга бўлган нисбатан мустақил ижтимоий институт дир. Жамиятда ва оилада юз берадиган ўзгаришлар ўзаро бир-бирига боғлиқ дир. Оилада, мактабда, меҳнат жамоасида ва маҳаллада олиб бориладиган ахлоқий тарбия жамоатчилик фикрининг кучи, оммавий ахборот воситалари ҳамма-ҳаммаси одамларимизда қонун бузилиши билан боғлиқ ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларга нисбатан барқарор қаршиликни шакллантиришга қаратилмоғи лозим.

Методлар:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – қиёсий статистик ва мантиқий таҳлил, кетма - кетлик, тарихийлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда глобаллашув жараёнида миллий тарбия ва ёшлар маънавияти масалаларининг долзарб аҳамиятга эга эканлиги илмий таҳлил этилган.

Тадқиқот натижалари:

Республикамизда 1998 йил «Оила йили» деб эълон қилиниши, барча давлат ва нодавлат ташкилотларининг оиланинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал этишга жалб этди. 1998 йил февраль ойида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан «Оила» Республика илмий-амалий маркази ташкил этилди.

Миллий тарбия ва ёшлар маънавий камолотида қадриятларнинг аҳамиятини ўрганиш юзасидан олимлар бир қатор тадқиқотлар олиб боришган. Хусусан Д.О.Ортиқова, И.Р.Хўжамуродов, И.Э.Худойбердиев, М.Маматов, Ғ.С.Қараматов, Ф.А.Примова, З.Э.Маркаев, Т.К.Комилова, М.Т.Тожибоев, Н.М.Мусаева, А.А.Қамбаров, Й.М.Яқубов, М.А.Каримова ва бошқалар.

Мамлакатимизда ҳуқуқий демократик ва фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёни кетаётган ҳозирги кунда миллий тарбия ва ёшлар манавиятининг бу борада тутган ўрнини илмий таҳлил қилишни кўзда тутлади. Ўзбекистон мустақилликка эришганидан кейин ажодларимиз маънавий-маданий меросини, хусусан, миллий қадриятларини тиклаш

борасида давлат сиёсатининг тахлили; аждодлар меросини тиклашда миллий кадриятларга муносабатнинг ўзига хослиги; ёшлар маънавияти шаклланишида миллий кадриятлар таъсири; ёшлар маънавий маданиятини юксалтириш усуллари, миллий ва ислом кадриятларини ўрни; маънавий тахдидларга қарши курашишда миллий тарбия, оила муҳим омиллигини вориийлик, тарихийлик ва мантиқийлик асосида илмий асослаш долзарб ҳисобланади.

Оила ёшларга ҳуқуқий тарбия беришда ва таълим тизимининг бошланғич нуқтаси ҳисобланади. Оиладаги муҳит фарзандлар ва ота-оналар ўртасидаги, ўзаро муносабат, шаклланган тарбия тизими болаларда ҳуқуқга бўлган дастлабки қарашларни шакллантиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Оилада муҳит ўзаро ҳурмат, олийжаноблик, ҳалоллик асосига қурилган бўлса, оила бошлиқлари ўз вазифаларига сидқидилдан қарасалар жамиятнинг бундай ячейкасидан яхши фуқаролар етишиб чиқади. Абу Али ибн Сино «оилада ёмон тарбия фақат шу оиланинг ўзигина салбий таъсир қилиб қолмасдан, балки атрофдаги бошқа оилаларга ҳам салбий таъсир қилиши мумкин» [1, Б. 20].

Таълим-тарбия барча даврларда ҳам инсоният олдида ҳал этилиши зарур бўлган энг муҳим долзарб вазифа бўлиб турган. Шунингдек, у одамларнинг амал қилиб келаётган тажрибалари, ютуқлари, урф-одатлари ва анъаналари асосида ташкил қилинган. Яъни, таълим-тарбияга доир шаклланган урф-одатларимиз, боқий анъаналаримиз кўп. Бугунги кунда ҳам улардан ёшларни тарбиялашда кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Мамлакатимизнинг истиқболи ёш авлодимиз қандай тарбия топишига, қандай маънавий фазилатлар эгаси бўлиб вояга етишига, фарзандларимизнинг ҳаётга нечоғли фаол муносабатда бўлишига, қандай олий мақсадларга хизмат қилишига боғлиқ эканини ҳамиша ёдда тутишимиз керак [2, Б. 21].

Билимлар ва ахборотлар ҳажмининг кўпайиши одамлар дунёқарашининг кенгайиши ва маънавиятининг юксалишига туртки бўлиши шубҳасиз. Айни пайтда, тинимсиз ва тизимсиз келаётган хабарлар ичидан ҳаққоний, объектив ва фойдали маълумотларни ажрата олиш қобилиятини шакллантириш жуда муҳим вазифа бўлиб боради.

Республикамизда таълим-тарбия тизимини ислоҳ қилиш борасида амалга оширилаётган ишлар худди мана шу мақсадга йўналтирилган. Зеро, ушбу масала ғоявий нуқтаи назардан «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» ва «Таълим тўғрисида»ги Қонун принципларига тўла мувофиқ келади. Умуман таълим-тарбиянинг миллий моделига кўра, таълим тизимини янгилаш – табиий равишда миллий меросимизни ўрганиш ва уни педагогик тафаккур истеъмолига олиб кириш заруриятини вужудга келтирмоқда.

Миллий меросимизнинг ғоявий негизи – шахс тарбияси, унинг маънавий эҳтиёжларига даъвогар бўлган омилларни ўрганишдан иборат бўлиб келган, ушбу муаммо ҳозирда ҳам жамиятимизда олиб борилаётган сиёсатда энг муҳим масалалардан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Таълим жараёни дунё бўйича турли мамлакатларнинг яқинлашуви, том маънода глобал, инсоният цивилизацияси тақдири учун ҳал этувчи аҳамиятга эга бўлган кўплаб омиллар билан белгиланади. Бу омиллар орасида юзага келган умумий ва миллий ўзига хосликлар алоҳида аҳамиятга эга.

Таълимнинг ноёб имкониятлари ҳозир нафақат инсон ақлини янги тезкор имкониятлар билан қуроллантириш, балки унинг онгини қайта қуриш билан боғлиқ. Инсоният цивилизацияси ривожининг янги босқичи инсоннинг шаклланиш жараёни, шахсий фазилатлар, ҳаётий мақсадлар ва кадриятлар ҳақидаги тасаввурларини ўзгартиради. Ўсиб келаётган ёш авлод учун таълим тизими сифат жиҳатдан янгича талаблар кўяди.

Таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш ўз навбатида бу соҳада янги, замонавий, илғор педагогик технологияларни изчил жорий этишга кўп жиҳатдан боғлиқ. Таълим самарадорлиги ўқувчи бу жараёнда қай даражада фаол қатнашаётганлиги билан белгиланишини ҳисобга олган ҳолда янги ўқитиш услублари, шакллари таълим олувчиларга мустақил фикрлаш, ижодий ёндашиш учун имконият яратади.

Кадрлар тайёрлаш миллий моделидан бош муддао қилиб, комил инсон ва етук малакали мутахассисни тайёрлашни қўйилишида ҳам юқоридаги масалалар билан мантиқий

алоқадорлик мавжуд. Зеро, кадрлар тайёрлаш миллий модели, фақат таълим-тарбиядангина иборат эмас, балки бир-бирига боғлиқ бўлган кўпгина ҳаёт босқичларини ўз ичига олади. Миллий моделimiz, бу – шахс, жамият ва давлат, узлуксиз таълим, фан, ишлаб чиқаришнинг узвий бирлиги ва ҳамкорлиги, уларнинг ўзаро бир-бирига алоқасини акс эттиради.

Шахс – кадрлар тайёрлаш тизимининг бош субъекти ва объекти, таълим соҳасидаги хизматларнинг истеъмолчиси ҳамда уларни амалга оширувчисидир [3, Б. 144]. Шунинг учун ҳам бизнинг аждодларimiz таълим-тарбия масаласида инсон шахси унинг хусусиятларини ҳисобга олиб иш кўрганлар. Буюк мутафаккирларimizдан Абу Наср Фаробий ёзганидек, таълим-тарбия ишини бошлашдан аввал тарбияланувчиларнинг шахсий ҳислатларини ўрганиш лозим [4, Б. 45].

Шуни алоҳида таъкидлаш керак-ки, миллий таълим-тарбия модели концепциясининг мазмуни миллий турмуш тарзи ва маънавий-ахлоқий анъаналари билан боғлиқдир. Шу боисдан ҳам республикаimiz жамиятшунос олимлари файласуфлар, таълим-тарбия тизимида миллий моделининг асосий хусусиятларини таҳлил этаётганда кўпроқ унинг миллий тарбиядаги ўрни ҳамда аҳамиятини очиб беришга ҳаракат қилишмоқда.

Жумладан, таниқли файласуф, академик Э.Юсуповнинг фикрича, миллий тарбиянинг бу хусусиятлари замонавий таълим тизими билан уйғунлаша олиши билан бир қаторда миллий анъаналарimiz, кадриятларimiz билан боғлансагина ижобий самара беради [5, Б. 18].

Маълумки, миллий таълим-тарбия моделнинг бош мақсади комил инсонни тарбиялашдир. Ушбу масалада ҳам республикаimiz олимлари ўзига хос концепцияларни илгари сурдилар [6, Б. 294]. Маънавий баркамол инсон ақл-идрок асосида ҳаракат қилади. Ватанига, халқи ва миллатига содиқ бўлиш ҳам маданиятлилик, маънавийлик, баркамоллик, ахлоқий поклик белгиларидан ҳисобланади. Ростгўйлик, ҳаёли бўлиш каби энг улуғ фазилатлар бирлашсагина, у комил инсон бўлиб етишади [7, Б. 72].

Юқори малакали мутахассис олим, меъмор, санъаткор, ҳарбий ходим бўлиш баркамолликни англамайди, инсон камолотга етиш учун зарур ҳаёт мактабини ўташи, иймон-этикод йўлига кириш талаб этилади [8, Б. 174]. Комилликнинг шакллантиришда кўпроқ ўзимизга мос шарқона маданий-маънавий анъаналар, унинг ўзига хослиги, афзалликларига оид адабиётларни чоп этиш, тарғиб қилиш мақсадга мувофиқдир.

Инсоннинг бутун умри ўтадиган маҳалланинг хусусияти шундаки, унда яшовчи ҳар бир оила, шахс шу аҳли жамоа кўз ўнгида шаклланади. Маҳалла ёшлари тарбияси маҳалла фаолияти йўналишлари билан узвий боғлиқ бўлган жараёндир. Аҳолига энг яқин бўлган ҳокимият бўғини бўлган маҳалла ёшлар ўртасида катта тарбия ўчоғи, маънавият ва маърифат маркази бўлмоғи лозим.

Ёшларда ахлоқий маданиятни оширишда оиланинг, маҳалланинг, оммавий ахборот воситаларининг, давлат ва нодавлат жамоат ташкилотларининг ўрни бекиёсдир. Демак ахлоқий маданиятни шакллантиришда миллий ғоя руҳида суғорилган ёшлар бугунги ва эртанги порлоқ келажагимизнинг асосини ташкил қилиши шубҳасиздир.

Мафкуравий курашлар кучайган бугунги кунда ёшлар қалбида она-Ватанимизга, бой тарихимизга, миллий кадриятларimizга, миллатнинг ўлмас руҳи бўлган она тилимизга, ота-боболарimizдан мерос муқаддас динга соғлом муносабатни қарор топтиришимиз, уларнинг мафкуравий иммунитетини шакллантиришимиз мақсадга мувофиқдир.

Ёшларimizнинг маънавияти юксалишида ва уларни миллий руҳида тарбиялашда миллий ғоя муҳим аҳамият касб этади. Бугун янги ҳаёт куриш, ри вожланган давлатлар қаторига чиқиш йўлида дадил бораётган мамлакатimizда ҳам миллий ғоя масаласи жуда муҳим аҳамиятга эга. Миллий ғоя эзгуликка таянар экан, бузғунчи мафкурага қарши курашишда аниқ мақсадга қаратилган тарғибот ишларини ташкил этиш масаласи долзарблашиб бораверади.

Мафкуравий хуружларга қарши миллий ғоя асосида курашда мактабнинг ўрни алоҳида. Шу боис, бугун юртимизда таълим-тарбия соҳасида кенг кўламли ислохотлар кечаётгани бежиз эмас. “Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари” ғояси асосида Ўзбекистон

тараққиётнинг янги даврига қадам қўйиб, ижтимоий-иқтисодий ва маънавий-маърифий соҳалардаги ислохотлар буюк умуммиллий мақсадга, умумхалқ ҳаракатига айланиб бормоқда.

Маърифатпарвар жадид боболаримизнинг “Нажот – таълимда, нажот – тарбияда, нажот – билимда. Чунки барча эзгу мақсадларга билим ва тарбия туфайли эришилади”, деган сўзларида теран маъно мужассам. Зеро, ҳар қандай давлат тараққиётининг таъмал тоши бевосита таълим масалаларига қаратилаётган эътибор билан боғлиқ.

Хулоса:

Хулоса қилиб айтганда, тарихан боланинг таълим-тарбиясига жуда нозик ва жиддий масала сифатида алоҳида эътибор қаратилган. Бу орқали юртнинг келажакдаги иқтисодий, сиёсий, ижтимоий, маданий ва маънавий тараққиётига замин яратилган. Президентимиз Шарқ донишмандларининг “Энг катта бойлик бу – ақл-заковат ва илм, энг катта мерос бу – яхши тарбия, энг катта қашшоқлик бу – билимсизликдир!” деган ҳикматли сўзларини келтириб, замонавий билимларни ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиш узлуксиз ҳаётини эҳтиёжга айланиб бораётганини, нафақат ёшлар, балки бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун, аввало, илм-маърифат, юксак маънавият кераклигини, илм йўқ жойда қоқоқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш ҳолатлари кузатилишини таъкидлаганида юз карра ҳақ эди.

Мафқуравий хуружларга қарши курашда мамлакатимизнинг миллий ғояси ҳар биримизга келажакка ишонч, мадад, куч-ғайрат, шижоат бериб, ёшларимизни, халқимиз ва миллатимизни улуғвор ва бунёдкор ишларга, Ватан, миллат, мустақиллик ҳимояси йўлида бирлашишга сафарбар этади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ирисов А. Ибн Синонинг фалсафий рисоалари. –Тошкент: Ўзбекистон. 1963. –Б. 20. (Irisov A. Philosophical treatises of Ibn Sina. -Tashkent: Uzbekistan. 1963. - P. 20.)
2. Мулоқот журнали, 1999, № 4. –Б. 21. (Communication Journal, 1999, No. 4. –P. 21.)
3. Баркамол авлод орзуси. –Тошкент: «Шарқ», 1999. –Б. 144. (The dream of a perfect generation. -Tashkent: "Sharq", 1999. – P. 144.)
4. Носиров К. Аждодлар сабоғи. “Жамият ва бошқарув” журнали, 1999, №1-2. –Б. 45. (Nosirov K. The lesson of ancestors. "Society and Management" magazine, 1999, №1-2. –P. 45.)
5. Юсупов Э., Юсупов Ў. Оила – маънавият булоғи. –Тошкент, 2003. –Б. 18. (Yusupov E., Yusupov O'. Family is the source of spirituality. -Tashkent, 2003. -B. 18.)
6. Туленов Ж., Ғофуров З. Фалсафа. Олий ўқув юртлари учун дарслик. –Тошкент: «Ўқитувчи», 1997. –Б. 294. (Tulenov J., Gafurov Z. Philosophy. Textbook for higher educational institutions. -Tashkent: "Teacher", 1997. –P. 294.)
7. Маҳкамов У. Ахлоқ-одоб сабоқлари. –Тошкент: «Фан», 1994. –Б. 72. (Mahkamov U. Moral lessons. -Tashkent: "Science", 1994. –P. 72.)
8. Холматова М. Оилавий муносабатлар маданияти ва соғлом авлод тарбияси. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2000. –Б. 174. (Kholmatova M. Culture of family relations and education of a healthy generation. - Tashkent: "Uzbekistan", 2000. –P. 174.)
9. “Дунё глобаллашув жараёни ва Ўзбекистон ёшлари” мавзусидаги онлайн халқаро ёшлар илмий-амалий ва назарий конференцияси мақолалар тўплами – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. - 163 б. . (A collection of articles of the online international youth scientific-practical and theoretical conference on the topic "World globalization process and the youth of Uzbekistan" - T.: "Innovative Development Publishing House", 2020. - 163 p.)
10. Раҳимова С., Нишанбаева Э. Ёшларимизни маънавий таҳдидлардан асраш масалалари// Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 12 |December, 2022 – Б. 136-142 (Rahimova S., Nishanbaeva E. Issues of protecting our youth from spiritual threats)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000